

INTERFERÊNCIAS CLIMÁTICAS NO CLIMA DE PETROLINA, PERNAMBUCO

INTERFERÊNCIAS CLIMÁTICAS EN EL CLIMA DE PETROLINA, PERNAMBUCO

CLIMATE INTERFERENCES IN THE CLIMATE OF PETROLINA, PERNAMBUCO

Marta Souza dos Santos¹, Jainy Silva Nascimento², Maria Luiza Pereira de Souza³, Mariana Lins Rodrigues⁴. 1

Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Brasil
marta.santos@gfe.ufsb.edu.br, n° de ORCID 0009-0005-4920-2804;

2 Graduanda em Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Brasil, jainy.nascimento@cja.ufsb.edu.br, n° de ORCID 0009-0008-1597-3493;

3 Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Brasil, marialuiza.souza@gfe.ufsb.edu.br, n° de ORCID 0009-0004-3831-7916;

4 Doutora em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, Brasil, mariana.lins@ufsb.edu.br, n° de ORCID 0000-0003-4957-9626.

RESUMO

As enchentes em centros urbanos são fenômenos que podem estar relacionados tanto a fatores naturais quanto antrópicos, sendo tão antigas quanto as próprias cidades ou qualquer aglomerado urbano. Nas últimas décadas, entretanto, o ser humano tem contribuído significativamente para o aumento da emissão de gases poluentes, provenientes de indústrias, automóveis, desmatamento, entre outras atividades, que acabam intensificando a ocorrência de chuvas intensas e levam a ocorrência de enchentes e inundações com maior frequência e intensificando a ocorrência de chuvas intensas e levam a ocorrência de enchentes e inundações. Além disso, o desenvolvimento acelerado das cidades, aliado à ausência de planejamento, ao desconhecimento do território e à falta de técnicas de construção adequadas, favorece o surgimento de problemas relacionados ao uso do solo, especialmente desastres decorrentes de processos naturais, que atingem populações e residências em áreas impróprias para ocupação. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo realizar um levantamento histórico sobre as influências dos eventos climáticos nas enchentes entre os anos de 2004 e 2013 do município de Petrolina- PE, especialmente em situações extremas, considerando seus impactos ambientais, sociais e econômicos. A cidade de Petrolina insere-se na Depressão Sertaneja, unidade geoambiental caracterizada por relevo suave-ondulado, paisagem típica do semiárido pernambucano. O clima regional, segundo a classificação de Köppen, é do tipo BShw – quente e seco –, com estação chuvosa compreendida entre o verão e o outono. Os dados analisados foram coletados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na Estação de Petrolina (A307), no período de 2004 a 2013. Foram considerados os seguintes parâmetros meteorológicos: temperatura, umidade relativa do ar, ponto de orvalho, pressão atmosférica (instantânea, mínima e máxima), vento (velocidade, direção e rajadas), radiação solar e precipitação pluviométrica. Esses parâmetros foram classificados em três níveis de intensidade: alta, média e baixa. A análise climática revelou um evento extremo em 2004, quando ocorreram chuvas e umidade excepcionalmente elevadas, em contraste com a baixa precipitação registrada nos anos seguintes. Ainda assim, a variação de umidade e ponto de orvalho não garantem, por si só, ocorrência de precipitação. Já a temperatura e a velocidade do vento apresentaram relativa constância, com picos simultâneos em 2005 e 2007. Esses resultados reforçam a gravidade dos danos de 2004, particularmente pelas enchentes significativas, agravadas pela falta de controle público eficaz e de infraestrutura urbana resiliente. Portanto, os resultados aqui apresentados, em especial a maior variabilidade interanual até 2013 e o desequilíbrio nos regimes de precipitação e temperatura, podem ser

indicativos de reflexos locais de uma tendência global de instabilidade climática.

Palavras chave: Enchentes urbanas, Fatores antrópicos, Desenvolvimento urbano, Clima semiárido

RESÚMEN

Las inundaciones en centros urbanos son fenómenos que pueden estar relacionados con factores naturales y antropogénicos, siendo tan antiguos como las propias ciudades o cualquier aglomeración urbana. Sin embargo, en las últimas décadas, la actividad humana ha contribuido significativamente al aumento de las emisiones de gases contaminantes provenientes de industrias, automóviles, deforestación y otras actividades, lo que en última instancia intensifica la ocurrencia de fuertes lluvias y provoca inundaciones más frecuentes. Además, el rápido desarrollo de las ciudades, combinado con la falta de planificación, el desconocimiento del territorio y la falta de técnicas de construcción adecuadas, favorece la aparición de problemas relacionados con el uso del suelo, especialmente desastres derivados de procesos naturales, que afectan a poblaciones y residencias en áreas no aptas para la ocupación. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo realizar un estudio histórico de la influencia de los eventos climáticos en las inundaciones entre 2004 y 2013 en el municipio de Petrolina, Pernambuco, especialmente en situaciones extremas, considerando sus impactos ambientales, sociales y económicos. La ciudad de Petrolina se ubica en la Depresión Sertaneja, una unidad geoambiental caracterizada por un relieve suave y ondulado, un paisaje típico de la región semiárida de Pernambuco. El clima regional, según la clasificación de Köppen, es BShw (cálido y seco), con una estación lluviosa entre verano y otoño. Los datos analizados fueron recopilados por el Instituto Nacional de Meteorología (INMET) en la Estación Petrolina (A307) entre 2004 y 2013. Se consideraron los siguientes parámetros meteorológicos: temperatura, humedad relativa, punto de rocío, presión atmosférica (instantánea, mínima y máxima), viento (velocidad, dirección y ráfagas), radiación solar y precipitaciones. Estos parámetros se clasificaron en tres niveles de intensidad: alta, media y baja. El análisis climático reveló un evento extremo en 2004, cuando los niveles de lluvia y humedad fueron excepcionalmente altos, en contraste con las bajas precipitaciones registradas en los años posteriores. Aun así, las variaciones en la humedad y el punto de rocío por sí solas no garantizan la precipitación. Sin embargo, la temperatura y la velocidad del viento se mantuvieron relativamente constantes, con picos simultáneos en 2005 y 2007. Estos resultados refuerzan la gravedad de los daños de 2004, en particular debido a las importantes inundaciones, agravadas por la falta de un control público eficaz y de una infraestructura urbana resiliente. Por lo tanto, los resultados aquí presentados, en particular la mayor variabilidad interanual hasta 2013 y el desequilibrio en los regímenes de precipitación y temperatura, podrían indicar reflejos locales de una tendencia global hacia la inestabilidad climática.

Palabras clave: Inundaciones urbanas, Factores antropogénicos, Desarrollo urbano, Clima semiárido

ABSTRACT

Floods in urban centers are phenomena that can be related to both natural and anthropogenic factors, being as old as cities themselves or any urban agglomeration. In recent decades, however, humans have contributed significantly to the increase in polluting gas

emissions from industries, automobiles, deforestation, and other activities, which ultimately intensify the occurrence of heavy rainfall and lead to more frequent flooding. Furthermore, the rapid development of cities, combined with a lack of planning, unfamiliarity with the territory, and the lack of adequate construction techniques, favors the emergence of problems related to land use, especially disasters resulting from natural processes, which affect populations and residences in areas unsuitable for occupation. Therefore, this study aimed to conduct a historical survey of the influence of climate events on the floods between 2004 and 2013 in the municipality of Petrolina, Pernambuco, especially in extreme situations, considering their environmental, social, and economic impacts. The city of Petrolina is located in the Depressão Sertaneja (Sertaneja Depression), a geoenvironmental unit characterized by gentle, undulating relief, a landscape typical of the semiarid region of Pernambuco. The regional climate, according to the Köppen classification, is BShw—hot and dry—with a rainy season between summer and autumn. The data analyzed were collected by the National Institute of Meteorology (INMET) at the Petrolina Station (A307) from 2004 to 2013. The following meteorological parameters were considered: temperature, relative humidity, dew point, atmospheric pressure (instantaneous, minimum, and maximum), wind (speed, direction, and gusts), solar radiation, and rainfall. These parameters were classified into three intensity levels: high, medium, and low. Climate analysis revealed an extreme event in 2004, when rainfall and humidity levels were exceptionally high, in contrast to the low precipitation recorded in subsequent years. Even so, variations in humidity and dew point alone do not guarantee precipitation. Temperature and wind speed, however, remained relatively constant, with simultaneous peaks in 2005 and 2007. These results reinforce the severity of the 2004 damage, particularly due to the significant flooding, exacerbated by the lack of effective public control and resilient urban infrastructure. Therefore, the results presented here, especially the greater interannual variability until 2013 and the imbalance in precipitation and temperature regimes, may be indicative of local reflections of a global trend toward climate instability.

Keywords: Urban flooding, Anthropogenic factors, Urban development, Semi-arid climate

INTRODUÇÃO

As enchentes em centros urbanos são fenômenos que podem estar relacionados tanto com fatores naturais como antrópicos, sendo tão antigas quanto as próprias cidades ou qualquer aglomerado urbano (Tucci 2001). Esses eventos naturais ocorrem quando a água ultrapassa o potencial de absorção do solo ou a capacidade dos rios e córregos, inundando áreas em seu entorno. Dentre os danos causados, às enchentes são responsáveis por afetar a vida de 102 milhões de pessoas a cada ano no mundo (EM-DAT/CRED 2012).

Atualmente, os eventos climáticos de grande intensidade têm aumentado cada dia, provocando impactos no meio ambiente, economia e na sociedade. Esses fenômenos, que incluem secas prolongadas, tempestades fortes, ondas de calor e enchentes, representam um grande desafio crescente para ações de mitigação relacionadas às mudanças climáticas. Conforme o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), eventos climáticos

extremos são situações que ocorrem fora do comum, ou seja, fogem das condições climáticas normais e esperadas em uma determinada região e período, causando danos negativos para o meio ambiente e para sociedade (IPAM 2025). Embora compreender esses fenômenos seja um grande desafio, essa tarefa é essencial, pois contribui para a elaboração de políticas públicas eficazes na redução de seus impactos.

Nas últimas décadas, no entanto, o ser humano tem contribuído significativamente para o aumento da emissão de gases poluentes responsáveis pelo efeito estufa, seja por meio de atividades industriais, do uso de automóveis movidos a combustão, do desmatamento ou de outras práticas antrópicas. Esse processo tem intensificado a concentração desses gases na atmosfera, formando uma barreira que dificulta a dissipação do calor terrestre e resulta no aquecimento global, e por consequência na alteração dos ciclos naturais e na ocorrência de eventos extremos. Esse processo tem intensificado a concentração desses gases na atmosfera, formando uma barreira. Destaca-se que o desenvolvimento acelerado das cidades aliado à ausência de planejamento, conhecimento de territórios e técnicas de construção adequadas, possibilitou possível o surgimento de problemas relacionado ao uso do solo, sobretudo desastres por meio de processos naturais, atingindo populações e suas residências em áreas inapropriadas para a ocupação (Silva 2015). Segundo, Freitas e Ximenes (2012) para o desenvolvimento urbano, é necessário que em toda cidade urbana, tenha serviços ligado a drenagem e de manejo de água pluviais, para que possamos evitar os problemas no ambiente interurbano, como, por exemplo alagamentos, inundações e vários prejuízos causados pelos seus acontecimentos.

O município de Petrolina encontra-se no interior do estado de Pernambuco, 712 km do Recife e a 500 km de Salvador, capital da Bahia. Possui uma extensão territorial de aproximadamente 4.561,870 km², estando 244,8 km² em perímetro urbano e os 4.317,072 km² restantes integrando a zona rural. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2024), em 2025 sua população foi estimada em 418.444 habitantes, o que faz de Petrolina a terceira mais populosa de Pernambuco.

O objetivo deste estudo foi realizar um apanhamento histórico do período de 2004 a 2013 sobre as influências dos eventos climáticos nas enchentes do município de Petrolina- PE, especialmente em situações extremas, considerando seus impactos ambientais, sociais e econômicos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado no município de Petrolina, localizado no nordeste do Brasil, inserido na região do semiárido pernambucano, na mesma região do Sertão do São Francisco. Sua sede se encontra nas coordenadas geográficas de Latitude: -9,39416, longitude: -40.5096, 9° 23' 39" sul, 40° 30' 35" oeste. O município ocupa uma área de, aproximadamente, 4.561,872 km² (IBGE 2024), cerca de 4,65% da área do estado de Pernambuco, com uma população estimada de aproximadamente 418.444 habitantes. É um dos mais importantes polos agroindustriais brasileiros, destacando-se especialmente na produção e exportação de frutas para vários países (Embrapa Semiárido).

A Figura (1) apresenta a localização geográfica do município de Petrolina-PE (Morais et al. 2017), utilizada para delimitar a área de estudo e contextualizar os dados climáticos analisados.

Figura 1. Localização do Município de Petrolina/PE.

Fonte: Morais et al. 2017.

O município de Petrolina está inserido na depressão sertaneja, unidade geoambiental marcada por um relevo suave-ondulado, paisagem típica do semiárido pernambucano. O clima da região é, segundo a classificação de Köppen, BswH – quente e seco, com a estação chuvosa compreendida entre o verão e o outono. Petrolina é caracterizada pela escassez e irregularidade das precipitações, com chuvas no verão e forte evaporação, como consequência das altas temperaturas.

METODOLOGIA

Os dados foram coletados por meio do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) na Estação de Petrolina (A307) desde os anos de 2004 a 2013. Foram analisados os

restaurar os volumes de chuva observados em 2004. Baseado nisso, percebe-se que, apesar de a umidade ser essencial nesse processo, outros elementos climáticos e atmosféricos são igualmente necessários para acionar chuvas de grande escala. Desta forma, a variação da umidade, ao longo dos anos, atua como um recurso valioso para determinar as condições climáticas e a ocorrência de água nesta região.

O Gráfico 4 apresenta a relação entre a temperatura média (°C) e a velocidade do vento (m/s) para o período de 2003 a 2011.

Figura 4: Temperatura Média (°C) e Vento (m/s) ao longo dos anos de 2003 a 2011.

Fonte: Autores, 2025.

A temperatura média anual apresentada foi relativamente estável ao longo do tempo, variando aproximadamente entre 27 °C e 31 °C. Episódios de elevada temperatura média foram observados nos anos de 2005, 2006 e 2007, todos com médias superiores a 30 °C. Entre esses anos de 2004, 2008, 2009 e 2010 as temperaturas médias foram ligeiramente mais baixas, embora ainda estejam na mesma faixa, o que demonstra um padrão de calor constante.

A velocidade média do vento situou-se entre aproximadamente em torno de 3,5 m/s e 4,5 m/s. Os valores máximos foram registrados em 2005 e 2007 (aproximadamente 4,5 m/s). Em 2008, a velocidade declinou para aproximadamente 3,5 m/s e depois voltou a subir gradualmente em 2009 e 2010 até cerca de 4,2 m/s. Uma comparação conjunta entre a temperatura média e a velocidade do vento, por fim, revela uma relação entre o ponto mais alto dessas duas variáveis ocorrendo ao mesmo tempo. Essa comparação indica que, em 2005 e 2007, a temperatura e o vento apresentaram valores mais altos. Isso sugere que períodos de temperaturas elevadas foram simultâneos a condições atmosféricas que favorecem velocidades de vento mais rápidas, ou vice-versa. Considerando a tendência ao longo dos vários anos, foi possível observar um gráfico que apresenta tendência razoavelmente estável.

Mesmo flutuando entre anos, não há evidências de picos que possam sugerir mudanças climáticas ecológicas drásticas.

Em geral, a análise dos gráficos 02, 03 e 04, referentes à precipitação, ao ponto de orvalho, à umidade, à temperatura média e à velocidade do vento durante o período de 2003 a 2011, revela padrões complexos e interações significativas entre essas variáveis. O comportamento observado revela, principalmente, a ocorrência de eventos relacionados às variações na temperatura da água da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. De acordo com Oliveira (2001), o El Niño representa o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, gerando uma alteração no sistema oceano-atmosfera no Oceano Pacífico Tropical que tem consequências no tempo e no clima de todo o globo. Assim como o El Niño representa a fase quente, a La Niña é comumente conhecida como a fase fria, ou seja, o resfriamento das águas superficiais do Pacífico Equatorial, causando efeitos opostos ao do El Niño.

De acordo com Vital, Lyra e Santos (2013), baseado em dados do IBGE, Petrolina no período de 2000 a 2007 teve crescimento urbano de 2% ao ano, aumentando com isso a demanda por rede de água e esgoto. Dentre os impactos socioambientais causados pelos canais em alguns bairros em Petrolina, destacam-se problemas na drenagem e no saneamento, com infiltrações e escoamento de esgoto ao ar livre, acúmulo de lixo dentro e fora do canal, tendo com o resultado mau cheiro e poluição, além do despejo do efluente diretamente no rio São Francisco, causando desequilíbrios ambientais (VITAL; LYRA; SANTOS 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidencia a relação existente entre variáveis meteorológicas e os impactos causados pelas enchentes, mas também a premente necessidade de aprimorar a infraestrutura urbana e os sistemas de saneamento básico em Petrolina. A ocorrência de chuvas intensas em 2004, com índices pluviométricos acima da média, evidencia a necessidade de políticas públicas eficazes e de um planejamento urbano resiliente, capaz de reduzir a vulnerabilidade da população frente a eventos climáticos extremos. Somente por meio dessas medidas será possível assegurar a qualidade de vida dos cidadãos, especialmente daqueles em situação de maior vulnerabilidade social para tanto, é fundamental que ações sejam implementadas para enfrentar desafios persistentes, como a inadequação da drenagem e do tratamento de esgoto, que continuam a ser uma preocupação central para a qualidade de vida nos centros urbanos, como é o caso da cidade de Petrolina/PE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ciência Hoje. 2025. "Aquecimento global: um vilão nada fictício." *Ciência Hoje*. Acesso em 29 de setembro de 2025. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/aquecimento-global-um-vilao-nada-ficticio/>.

DB-City. 2025. "Petrolina, Pernambuco, Brasil." Acesso em 29 de setembro de 2025. Disponível em: <https://pt.db-city.com/Brasil--Pernambuco--Petrolina>.

Enes, Helida. 2024. "Chuvas intensas em Petrolina superam média histórica dos últimos 20 anos." *Jornal do Sertão*, 28 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://jornaldosertaope.com.br/2024/02/28/chuvas-intensas-em-petrolina-superam-media-historica-dos-ultimos-20-anos/>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2025. "Petrolina – Panorama." Acesso em 29 de setembro de 2025. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/petrolina/panorama>.

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM). 2025. Eventos climáticos extremos. Glossário IPAM. Acesso em 29 de setembro de 2025. Disponível em: <https://ipam.org.br/glossario/eventos-climaticos-extremos/>.

IRPAA. 2025. Carta El Niño 16. Fevereiro de 2025. Disponível em: <https://irpaa.org/wp-content/uploads/2025/02/carta-el-nino-16.pdf>.

Morais, Ygor Cristiano Brito, Maria do Socorro Bezerra Araujo, Magna Soelma Beserra Moura, Rodrigo De Queiroga Miranda, e Cleusa Maria de Lima. 2017. "Análise do Sequestro de Carbono em Áreas de Caatinga do Semiárido Pernambucano." *Revista Brasileira de Geografia Física* 11 (6): 1535–1547. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Localizacao-geografica-do-municipio-de-Petrolina-PE_fig1_321863551.

Salazar, Germán Ariel, Janis Joplim Bezerra Galdino, Pedro Henrique Albuquerque, e Naum Fraidenaich. 2016. "Estudo da Radiação Solar da Cidade de Petrolina Através de um Modelo Empírico de Céu Claro." *Revista Brasileira de Geografia Física* 9 (4): 1065–1075. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Posicao-de-Petrolina-no-mapa-do-Brasil-O-clima-em-Petrolina-e-tropical_fig1_303064590.

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). 2025. "Petrolina." Acesso em 29 de setembro de 2025. Disponível em: <https://tomeconta.tcepe.tc.br/dados/Municipio!municipioSelecionado?municipio.nome=Petrolina&municipio.codigo=P115>.

Tucci, Carlos E. M. 2001. Gerenciamento Integrado das Inundações Urbanas no Brasil. Brasília: Global Water Partnership/World Bank. Disponível em: <https://engcivil20142.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/04/9-gerenciamento-integrado-das-inundacoes-urbanas-no-brasil.pdf>.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). 2012. Disaster Through a Different Lens: Behind Every Effect, There Is a Cause. Geneva: UNISDR. Disponível em: https://www.unisdr.org/files/20108_mediabook.pdf.